

UzACADEMIA

ILMIY-USLUBIY JURNAL

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL

OPEN ACCESS

WWW.ACADEMIASCIENCE.ORG

Aloqa uchun telefon +998911529314

“ACADEMIA SCIENCE” ILMİY-TADQIQOTLAR MARKAZI

UzACADEMIA

**ILMIY-USLUBIY JURNALI
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL
ISSN (E) – 2181 - 1334**

BARCHA SOHALAR BO‘YICHA

**VOL 2, ISSUE 1 (16), MAY 2021
PART - 2**

**I^WI WORLD of
JOURNALS**

www.academiascience.org

Volume 2. Issue 1 (16), May 2021

TAHRIRIYAT

Editor in chief

Eshmatov Gayratjon Marupovich

Executive Secretary

Ravshanjon Abdullayev

He is a history teacher at Baghdad District

8 Secondary School

Preparing for publishing

Khalikov Mukhriddin Tavakkaljon ugli

Fergana State University

Bosh muharrir

Eshmatov G'ayratjon Ma'rupovich

Mas'ul kotib

Ravshanjon Abdullayev

Bag'dod tumani 8-umumiy o'rta ta'lim maktabi tarix fani o'qituvchisi

Nashrga tayyorlovchi

Holiqov Muhridin Tavakkaljon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti

TAHRIR KENGASHI A'ZOLARI

Sultonali Mannopov

O'zbekiston xalq artisti, professor

Eshmetov Izzat Do'simbatovich

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi, texnika fanlari doktori, professor

Matibaev Taspolat Baltabaevich

Sotsiologiya fanlari doktori (DSc), Professor, Turon FA Akademik

Abdullayev Muzrobjon Gulamovich

Andijon davlat universiteti, professor

Akramova Shahnoza Abrorovna

Milliy gvardiya Xarbiy-texnika instituti Psixologiya va pedagogika kafedrasi mudiri,

Pedagogika fanlari doktori, dotsent

Arslanov Sharafutdin Sultanovich

kimyo fanlari doktori, professor

Tuychiyeva Inoyat Ibragimovna

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Oripov O'rolboy Ahmedovich

Navoiy davlat pedagogika instituti, PhD

Fazliyeva Zebo Kamarbekovna

O'zbekiston davlat Xoreografiya Akademiyasi, dotsent

Akbarov Qobuljon Yakubovich

Qo'qon davlat pedagogika instituti, tarix fanlari nomzodi

Azimov Baxtiyor Ganievich

O'zbekiston davlat konservatoriyasi, Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

Xusanova Xayriniso Tayirovna

O'zMU, sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent

Smaylova Gulmari Yuldashvna

QRXTHQTMO hududiy markazi, dotsent

Bazarov Otabek Odilovich

Qo'qon davlat pedagogika instituti, PhD

Popov Dmitriy Vladimirovich

Andijon mashinasozlik instituti, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Raximova Gulchexra Sobirjonovna

Qo'qon davlat pedagogika instituti, PhD

Umarova Maxliyo Yunusovna

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti, f.f.n, dotsent

Ismoilova Muhayyo Qozoqboyevna

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti,

filologiya fanlari nomzodi

Toshtemirov Otabek Abidovich

Farg'ona politexnika instituti

SOYA CHIQINDISIDAN OZIQ-OVQAT OQSILLARINI OLISH

Xoliqov Toxirjon Shavkatjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti Kimyo mutaxassisligi magistranti

Ismoilov Mo'minjon Yusupovich

Farg'ona davlat universiteti, Kimyo kafedrası, texnika fanlari nomzodi, dotsent.

Annotatsiya: Ushbu maqolada soya chiqindisidan oziq-ovqat oqsillari olish usullari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: soya chiqindisi (soya fasulyesi), oziq-ovqat oqsillari, resurslar, qayta ishlash.

Аннотация: В данной статье рассмотрены способы переработки соевого шрота для получения пищевых белков.

Ключевые слова: шрот, пищевые белки, ресурсы, переработка.

Annotation: This article discusses methods of processing soybean meal to obtain food proteins.

Key words: meal, food proteins, resources, processing.

Keyingi paytlarda yildan-yilga aholi soni ortib borayotganligi sababli, insonlarni oziq ovqat maxsulotlari, oqsil moddalariga bo'lgan talab kuchayib bormoqda. Sifatli ozuqa va oziq-ovqat oqsilini manbaini topish yo'lida olimlar azal-azaldan izlanib kelganlar.

Soya urug'ining asosiy biokimyoviy tarkibiy qismi oqsil hisoblanadi. Dunyoda yetishtiriladigan barcha ekinlar orasida soya eng yuqori proteinli ekinlardan hisoblanadi. Qimmatli ozuqa ekanligi esa uning ahamiyatini yanada oshiradi. Soya oqsili tana tomonidan oson so'riladi va tanadagi immunitetni yaxshilaydi. Adabiyotlardan ma'lumki, soya doni massasining 30-50 % oqsillardan iborat va bu umumiy oqsilning 65-85 % inittashkil qiladi. Bu esa ko'p miqdorda soya oqsilini ajratib olish va turli maqsadlarda foydalanish imkoniyatini beradi [1]. So'nggi yillarda ushbu oqsildan tibbiyot sohasida (gidrogellar, suyak plombalari, antibakterial polipeptidlar olishda), farmasevtika sohasida (IFA test-sistemalari ishlab chiqarishda) va oziq ovqat sanoatida (bolalar kashasi, kolbasa va x.) xomashyo sifatida keng miqyosda foydalanilmoqda [2]. Soya-nafaqat oqsil manbai, balki urug'dagi miqdori 16% dan 27% gacha o'zgaradigan yog' manbai xamdir. Soyaning yana bir xarakterli xususiyati uglevod miqdorining yuqori emasligidir. Soya oqsili tarkibida tengsiz aminokislotalarning muvozanatlashgan nisbatlari mavjud va u tuxum va go'sht oqsiliga tenglashtiriladi. Shuning uchun ham bu oqsilni maqsadga qarab, ajratishning yangi usullarini ishlab chiqish, xususiyatlarini o'rganish va inson faoliyatining turli xil sohalarida foydalanishga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Shu kunga qadar soya

oqsilini ajratishning bir qator usullari ishlab chiqilgan bo'lib ular bir biridan ekstraktsiya qilish usuli, ajratishda foydalanilgan erituvchilarining turli xilligi va boshqa shu kabi xususiyatlari bilan farqlanadi [3,4,5].

Odamlar qadim zamonlardan beri soya va unga asoslangan mahsulotlarni iste'mol qilishganligiga qaramay, uning iste'moli asosan "moyli" soya - soya suti, soya pishloqlaridan tashkil topgan hisoblanadi. Yuqori konsentratsiyali soya oqsillari va ularni ishlab chiqarish texnologiyalari o'tgan asrda paydo bo'lgan. Soya donlari va soya kunjarasi soya unini tayyorlash uchun asosiy manba bo'lgan. Keyinchalik soya uni uning *chiqindisidan* ham ishlab chiqarilgan.

Yog'sizlantirilgan soya mahsulotlari uchta asosiy guruhga bo'linadi, ularning har biri turli xil oqsil tarkibiga ega: Yog' miqdori kam bo'lgan un va yormalar - 51-58%, oqsil konsentrati - 62-70%, oqsil izolyati - 91-94%.

Izolyatlar va konsentratlar soya oqsilini yuqori darajada tozaligi bilan ajralib turadi. Ular oziq-ovqat mahsulotlarida cheklovsiz va turli xil oziq-ovqat tarkibiy qismlari bilan birgalikda oqsilning asosiy manbai sifatida ishlatilishi mumkin.

Soya donidan ekstrakt usulida yog' ajratib olinishi natijasida hosil bo'lgan soya fasulyesi soya oqsillarini ishlab chiqarishda asosiy xomashyo hisoblanadi. Soya oqsillarini ishlab chiqarish uchun saralab olingan, yaxshi pishgan, tozalangan donlardan foydalaniladi, chunki yetilgan soya donlarining sifati bevosita yakuniy mahsulotga ta'sir qiladi.

Soya oqsillarini ishlab chiqarishning sanoat texnologiyalari turli ko'rinishlari bilan tavsiflanadi, ularni ishlab chiqarish usullari deyarli cheklanmagan. Yakuniy mahsulotdagi kichik farqlar ishlatilgan mexanizmlar va texnologik yechimlarning xilma-xilligiga bog'liq.

Ozuqaviy soya oqsili soya donlardan moy va un ishlab chiqarish uchun ajratilgan ishlov berish liniyalarida ishlab chiqariladi. Soya donini yuvish va yot jismlardan tozalash umumiy texnologik yechim hisoblanadi.

Zamonaviy ishlab chiqarish usullari "oq yaproq" deb nom olgan, geksan bilan yog'sizlashtirilgan ozuqaviy soya navlarining donlaridan birlamchi xomashyo sifatida foydalanishni nazarda tutadi.

Soya fasulyesini tayyorlashning mahalliy usullari asosan press-ekstraktsiyalashdan iborat bo'lib, u maxsus "forpress mashinalarida" ezishdan oldin yog'ni ajratib olishni ta'minlaydi. Mahalliy amaliyotda qo'llaniladigan texnologik liniyalar faqat ishlovdan o'tgan soya fasulyesidan soya uni olish imkoniyatini beradi.

Soya oqsil izolyatlari juda ko'plab texnologik yechimlar yordamida ishlab chiqariladi. Yog' fraktsiyalari siqib chiqarilgandan keyin hosil bo'ladigan soya chiqindisini qayta ishlashga asoslangan texnologiyalar eng afzal texnologiyalar hisoblanadi, yakuniy mahsulotning sifati zamonaviy talablarga to'la mos keladi.

Izolyatlar ishlab chiqarishning asosiy uchta usuli: ekstraktsiya, cho'ktirish va ma'lum kislota eritmaları yordamida neytrallash hisoblanadi. Oqsil hosil bo'lishining unumini ko'payishiga, erimaydigan qoldiqni ikki karra yuvish orqali erishiladi. Texnologik suv sifatida demineralizatsiya qilingan suv ishlatilishi kerak. Ultrafiltratsiya (UF) va teskari osmoz (TO) - molekulyar og'irlik farqiga asoslangan muqobil usullar hisoblanadi. Birinchi usul filtrga o'rnatish yoki belgilangan zarracha o'lchamlarini filtdan o'tishida ishlatilsa, teskari osmoz usuli esa suvsizlantirish va konsentratsiya uchun ishlatiladi

Konsentratlar va izolyatlarning iste'mol xususiyatlarini ularning kislotaliligini ishqoriy eritmalar va mexanik ta'sir bilan tartibga solish orqali yaxshilash mumkin. Qizdirish yoki ishqoriy ta'sir natijasida oqsil tarkibidagi o'zgarishlar "oqsillarni denaturatsiyasi" deb nomlangan molekulyar bog'liqlikni saqlab qolgan holda sodir bo'ladi.

Soya oqsillaridan foydalanadigan mahsulotlar turlari tobora kengayib bormoqda va hozirda maxsulotlar turi 400 ga etadi. Mavjud maxsulotlar O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan sinovdan o'tkazilgan. Soya proteini mahsulotlarining asosiy iste'molchisi go'shtni qayta ishlash sanoati hisoblanadi. Soya oqsilidan, shuningdek, sut, sariyog', qandolat va non mahsulotlari va boshqa ishlab chiqarish korxonalarida ham keng foydalanish mumkin.

Soyaning 20-asr oxirida organizmga profilaktik va terapevtik ta'sir ko'rsatadigan oziq-ovqat mahsulotlari qatoriga kiritilishi, soya oqsilining yurak-qon tomir kasalliklari, semirish, diabet, buyrak va boshqa kasalliklar profilaktika vositasi sifatida ahamiyatini oshirdi.

Adabiyotlar:

1. Lawrence J., Pamela W., Richard G., Soybeans Chemistry, Production, Processing, and Utilization, Academic Press and AOCS Press, 2015, 412-426.
2. Chen F., Fang W., Zheng X., Huilin S., Yong P., Xiaozhi T., and Xinchun Sh., Characterization of Soybean Protein Adhesives Modified by Xanthan Gum, 2018, 1-13.
3. Yongjae L., Haerang Ch., Jong-Bang E., Protein Extraction and Purification of Soybean Flakes and Meals Using a Lime Treatment Followed by Ultrafiltration. International Journal Of Modern Engineering Research (IJMER), Vol. 5, Iss.3, Mar. 2015., 7-16.
4. Campbell K.A., Glatz C.E., Johnson L.A., Jung S., de Moura J.M.N., Kapchie V., Murphy P. Advances in aqueous extraction processing of soybeans. J. Am. Oil Chem. Soc. 88: 2011., 449-465.
5. Kim T.H., Lee Y.J. Extraction and purification of cowpea, soybean, and fishmeal protein using membrane technology. 2014., 732-736.

UZACADEMIA

ILMIY-USLUBIY JURNALI
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL

ISSN (E) – 2181 - 1334

BARCHA SOHALAR BO‘YICHA

VOL 2, ISSUE 1 (16), May 2021

PART - 2

